

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтор

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғлиЎзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Умумий тилшунослик кафедраси катта ўқитувчиси**ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642452>
АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ономастика соҳасининг асосий объекти-антропонимларга тасниф берилган, уларнинг вазифаси ва турлари таҳлил қилинган. Муаллиф антропонимлар ичида энг кўп тадқиқ қилинадиган турларидан инсон исмларининг ўзбек халқида қўйилиш тарихини ҳам ўрганиб чиққан. Бундан ташқари, лақаблар, тахаллуслар, тўқима ва афсонавий шахслар номларига таъриф берилган.

Калит сўзлар: ономастика, антропонимика, атоқли от, исм, фамилия, лақаб, тахаллус.

Абдусаматов Зафарбек Нурмат углиЎзбекский государственный университет мировых языков
Старший преподаватель кафедры Общего языкознания**АНТРОПОНИМЫ И ИХ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье классифицируется основной объект области ономастики- антропонимы, анализируются их функции и типы. Автор также изучил наиболее широко изученный тип антропонимов-имена людей и историю номинации человека у узбекского народа. Кроме того, описываются псевдонимы, имена сказочных и легендарных личностей.

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, имя, фамилия, псевдоним.

Abdusamadov Zafarbek Nurmat o'g'liUzbekistan State world languages University
Senior teacher of the General linguistics department**ANTHROPONYMS IN UZBEK LANGUAGE AND FORMS OF THEIR EXPRESSION****ANNOTATION**

This article classifies the main object of the field of onomastics, anthroponyms, analyzes their functions and types. The author also studied the most widely studied type of anthroponyms - the names of people and the history of the nomination of a person among the Uzbek people. In addition, pseudonyms, the names of fabulous and legendary personalities are described.

Key words: onomastics, anthroponymy, name, surname, pseudonym.

Тилшуносликнинг лексикологик йўналишларидан бири ҳисобланадиган ономастика бўлими ўрганадиган тармоқларининг турли туманлиги билан тилшунослар диққатини тортиб келмоқда.

Ономастик майдоннинг асосий объекти антропонимлар ҳисобланади. Антропонимлар қаторига шахс номларининг турли кўринишлари (расмий, қисқартирилган, эркалаш формасидаги ва ҳ.к) ота исмлар, бобо исмлар фамилия, лақаб, таҳаллус, қўшимча исмларни киритишимиз мумкин.

Ҳар бир халқнинг тарихдан сайқалланиб келган ном қўйиш, аънаналари мавжуд. Бу жараён миллат этнографиясида сезиларли аҳамиятга эга. Чунки антропонимлар орқали миллат ва ушбу миллат эгалари ҳақида етарлича тасаввурга эга бўлиш мумкин.

Антропонимлар нимани номлашдан қатъий назар, вазифаси ва мақсади инсонга ном бериш ва унга муносабат билдирганда ишлатишдан иборат.

Антропонимлар ичида энг баланд даражадаги индивидуал денотатив хусусиятга эга бўлгани – бу шахс атоқли отларидир. Антропонимнинг бу тури ҳар бир инсон учун хос. Шахс номлари фан томонидан ҳам, дин томонидан ҳам мукамал таҳлил қилиниб, ономастикада турли даражада ўрганилган. Лекин, лақаблар, таҳаллуслар, тарихий антропонимия етарли даражада тадқиқ қилинган эмас.

Антропонимлар ўзи ном бўлиб келаётган шахс (объектнинг) характерига кўра фарқланади. Бунда антропоним яшаб турган ёки яшаб ўтган аниқ бирор шахснинг номи экани, табиий ном эканлиги ёки тўқима афсонавий (мифик) ном эканлиги жиҳатидан турли типларга бўлинади. Ушбу бўлинишга баъзан атоқли от учрайдиган манба асос қилиб олинади. Қайд қилинган мезонлар асосида барча тилларда қуйидаги тип антропонимлар мавжудлигини белгилаш мумкин. Булар реал, яъни ҳаётини шахслар атоқли оти; образларнинг тўқима атоқли оти; афсонавий (мифологик) шахслар атоқли оти мисолида намоён бўлиши мумкин.

Қандай манба ёки ижтимоий муҳитда учрашига кўра эса антропонимлар қуйидагича таснифланади: умумтил (умумадабий) антропонимлари; диалектал антропонимлар; фольклор антропонимлари; бадиий антропонимлар.

Келтирилган антропонимларнинг бир қисми реал (ҳаётини) шахсларнинг атоқли отларини акс эттирса, баъзи қисмлари тўқима ёки афсонавий (мифологик) шахсларнинг атоқли отларига ном беради.

Антропонимия макрокўламини ташкил қилувчи номлар қуйидаги атоқли отлардан ташкил топади: лақаблар; фамилиялар; ота исмлар; таҳаллуслар.

Антропонимлар ичида энг кўп тадқиқ қилинадиган тури бу инсон исми ва фамилиясидир. Ўзбек антропонимлари ҳам тилшунослар қизиқиши марказида. Исмлар ўзбек антропонимияси макрокўламининг нисбатан кўпроқ тадқиқ қилинган қисмидир. Э.Бегматов ўтган асрнинг 60-йилларида ўзбек исмларининг материалларини тўплади, уларнинг тарихини, ўзбекларда исм бериш расм-русумлари, исмларнинг танланиш ва қўйилиш мотивларини, маънавий-луғавий хусусиятларини, морфологик тузилиши, ясаши муаммоларини монографик йўсинда ўрганди ҳамда “Ўзбек тили антропонимикаси” мавзусидаги номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди [1].

Антропонимик кўламга кирувчи атоқли от типларидан бирини фамилия ва ота исмлар (отасининг исми - отчество) ташкил қилади.

Маълумки, ўзбекларда ўтмишда тўлиқ маънодаги, махсус ономастик категорияни ташкил қилувчи расмий фамилия ва отаисмлар бўлмаган. Шахсларни исмидан ташқари яна қўшимча номлашда унинг исми билан биргаликда қўлланувчи лақабдан (Аҳмад чўлок), касб-ҳунари номидан (Карим сурнайчи, Отажон темирчи), шахснинг мансаб ва унвонлари номидан (Ёвқочди тўқсабо, мансур Ҳожи додхо), исмнинг олди ва охирида келтирилган шахс мансуб бўлган этнос номидан (Фармонкул дўрмон, Эшқобил кипчок) фойдаланилган. Ўтмишда расмий доираларда, ҳукмрон синф вакиллари орасида расмий ҳужжатлар матнида шахсни номлашнинг арабча кунья, кунянт (ибн, бинни, бинти, бин) ва исми нисба (Абул Ҳасан, Абул Қосим, Буали) шаклларида фойдаланилган [2]. Аммо бундай номлаш оилавий русум бўлмаган.

Шахсни номлашнинг ўтмишда аждодларимиз фойдаланган шаклларида бири шахснинг отаси исмидан кейин “ўғли”, сўзларини келтириш усули бўлган. Ушбу усулнинг илк намуналари қадимий ёзма ёдгорликлар тилида, кейинги даврларга оид ёзма манбаларда сақланиб қолган ва XX асрнинг 20-30-йилларида фамилия ўрнида қўлланилган. Масалан, Ойпошша Расул қизи, Асқар Ҳайдар ўғли каби. Аммо 1940 йиллардан, айниқса, Иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврда расмий равишда фамилия ва ота исм яшашнинг русча шаклига ўтилди.

Келтирилган усул расмий жихатдан фамилия деб қабул қилинган бўлса-да, моҳиятан ота исми ифодалайди, чунки ном шакли шахснинг отаси исмидан ҳосил қилинмоқда.

Ўтган асрнинг тахминан ўттизинчи йиллари ўртаси ва қирқинчи йиллардан ўзбеклар расмий равишда русча фамилия ясовчи -ов, -ев; -ова, -ева, ота исм ясовчи -ович, -евич, -овна, -евна қўшимчалари ёрдамида ясалган фамилия ва ота исм шаклларига ўтказилди ва у Ўзбекистон мустақилликка эришгунча расмий ва мажбурий қонун сифатида амал қилди. Амалда ўзбеклар икки аъзоли (Сиддиқов Ботир ёки Ботир Сиддиқов, Ҳакимова Дилдора ёки Дилдора Ҳакимова) фамилия ва исмдан иборат ёки уч аъзоли (Қаюмов Эргаш Нарзиевич ёки Эргаш Нарзиевич Қаюмов) номланишга эга бўлди.

1995 йил 21 декабрда қабул қилинган “Давлат тили ҳақида”ги Қонуннинг 15-моддасида куйидагилар таъкидланган: “Ўзбекистон Республикасида яшовчи шахслар, ўз миллатидан қатъий назар, ўз исмини, отасининг исми ва фамилиясини миллий-тарихий анъаналарга мувофиқ ёзиш ҳуқуқига эгадирлар” [3].

Кўринадики, Қонунда фуқароларга исми, фамилияси ва ота исмини эркин танлаш, хоҳлаган шаклда ёздириш ҳуқуқи берилган. Бу ҳол мустақиллик даврида ўзбек антропонимияси тизимида маълум ўзгаришларни юзага келтирди. Баъзи фуқаролар ўз фамилия ва ота исмларини “ўғли”, “қизи” сўзлари билан расмийлаштиришни афзал кўришди, баъзилари анъанавий русча шаклларда қолишни, айримлари эр фамилия ва ота исмининг ҳеч қандай қўшимчасиз ёзилишини (Адҳам Қўчқор, Наима Бектош каби) афзал кўришмоқда [4].

Исм ва фамилиялар қаторида ўрганиладиган антропонимик кўламга кирувчи ном типларидан бири лақабдир. Лақаб ўтмишда тахаллус, фамилия маъносини ҳам англатган. Шу сабабли “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да лақабга шундай изоҳ берилган: “Лақаб бирор хусусиятга кўра, кишига ҳазил қилиб ёки масхаралаб берилган қўшимча ном, тахаллус, фамилия”[5]. “Ўзбек ономастик терминларининг изоҳли луғати”да лақаб куйидагича талқин қилинган: “Лақаб - шахсга унинг атрофидагилар томонидан берилладиган, шахснинг бирор характерли белги, хусусиятини ифода қилувчи, асосан, шахс исми билан биргаликда қўлланиладиган қўшимча ном, антропоним туридир”.

Лақаблар асосан киши исми билан бирга келади ва кичик ҳарф билан ёзилади. Бу ҳол лақабларнинг атоқли от эканига шубҳа туғдиради. Лақабларнинг атоқли от категориясига мансублиги, ономастик кўламга тегишлилиги куйидагиларда кўринади:

1. Лақаб яқка шахсни ўзгалардан ажратишга хизмат қилади ва яқка тушунча билан боғланади. Бу жихатдан у атоқли отлик талабига жавоб беради.

2. Тарихда баъзан лақаб ўзи алоҳида қўлланган ҳолатлар учрайди. Масалан, Заҳириддин Бобурнинг “Бобурнома” асарида куйидаги маълумотлар мавжуд: “Боридин улуғи Робия Султонбегим эди, Қорақўзбегим дерлар эди (Бобурнома)”. Бу каби ҳолларда лақаб шахс исми даражасига кўтарилади, бош ҳарф билан ёзилади ва атоқли от мақомига эга бўлади.

3. Лақаб кўп ҳолда шахснинг исми билан биргаликда келади, исмдан кейинги позицияда туради. Бундай ҳолатда ҳам лақаб исм билан яхлит ҳолда шахснинг атоқли оти мақомини олади: Авазмурод соқов, Қулмат кўр, Бадал новча, Сайдулла сўпоқ каби.

Демак, лақаблар ономастик тизимга мансуб, улар антропонимия кўламига атоқли от сифатида киради. Лақабларнинг барча хусусиятларини кенг таҳлил қилиш бизнинг ишимиз вазифасига кирмайди. Баъзи туркий тилларда лақаблар монографик тарзда кенг таҳлил қилинган.

Тахаллуслар ҳақида фикр юритадиган бўлсак бу термин асли грекча “pseudonymos” - “сохта ном”, “сохта номга эга” маъноларини билдиради. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида

тахаллус шундай изоҳланган: “Тахаллус бирор ижодкор (шоир, ёзувчи, рассом, олим ва ҳ.к.) ёки сиёсий арбобнинг ўзи учун танлаб олган бошқа, иккинчи номи [6]. Ушбу талқин тахаллуснинг моҳиятини етарли равишда ифодаламайди. Тахаллус сўзи асли арабча бўлиб, “халос бўлмоқ”, “кутулиш” маъноларини англатади [7].

Баъзи муаллифлар тахаллусни шундай таърифлашган: “Тахаллус - шахснинг ижтимоий фаолиятида шахс танлаган, унинг асосий исми билан биргаликда ёки унинг ўрнида қўлланиладиган тўқима, атоқли от. Антропоним тури” [8].

Тахаллуснинг танланиши тахаллус эгасининг маданий, маънавий қарашлари, бадий, ғоявий интилишлари, эътикод ва орзулари билан боғлиқдир. Сиёсий арбобларда тахаллус кўп ҳолда ўзининг асосий исми ва фамилиясини яшириш мақсадида, ёзувчи, санъаткорларда уларнинг бадий-эстетик интилишлари билан боғлиқ бўлади. Тахаллуснинг “сохта ном” деб тушунилиши шахснинг асосий номига қиёсланади.

Шахснинг тахаллуси битта ёки бирдан ортиқ бўлиши мумкин. Масалан, Абдулла Қодирий: Жулқумбой, Жулқунбой — Думбулбой, Мулла Жулқумбой Думбулбой ўғли, Калвак махсумнинг жияни, Жиян, Совринбой Овсар, Жиртаки, Шиғой, Йўловчи каби тахаллусларга эга бўлган.

Антропонимик объект сифатида тўқима ва афсонавий шахслар номи ҳам тадқиқ этилади. Тўқима (уйдирма, реал мавжуд эмас) шахс (образлар)нинг атоқли отлари. Ушбу гуруҳга ўзбек бадий адабиёти ва фольклор асарларида учрайдиган тўқима образлар, персонажларнинг ёзувчи томонидан ўйлаб топилган ёки тил ономастик жамғармасидан мақбул деб танлаган исмлари, лақаблари киради. Масалан, ёзувчи Ойбекнинг “Навоий” романида 40 дан ортиқ адабий образлар номи бўлиб, улардан 30 дан ортиғи ижобий, 10 дан ортиғи салбий образлар номидир. Бу образлардан Бўстон, Султонмурод, Нурбобо, Дилбар, Тўғонбек тўқима исмлاردир. Тўқима номлар ҳақида гап борганда, ном эгаси бўлган шахснинг ҳаётда, тарихда реал мавжуд бўлгани ёки бўлмагани ҳисобга олинади.

Афсонавий (мифологик) шахслар номи. Афсонавий шахс атоқли отлари реал, ҳаётий мавжудот номи эмаслиги жиҳатидан тўқима образ ва унинг номига ўхшайди. Аммо тўқима образ ва унинг номи, одатда, ҳаётда реал мавжуд шахсларга (прототив) таянган, суянилган ҳолда тўқилади, ўйлаб топилади. Афсонавий шахслар ва уларнинг номлари эса, асосан, хаёлий, фантастик асосга таянади. Шу сабабли бундай шахслар, мавжудотлар ғайритабиий хусусиятларга эга бўлади, уларнинг номларида ҳам қандайдир ғайритабиий, муболағали хусусиятлар ифодаланади. Оланғасор, Ангур, Тангур, Гулдурмомо, Баҳорой, Аямажуз, Азизмомо, Ожизмомо, Ойдев, Қорадев, Суксур пари бунга мисол бўла олади.

Қуйидаги мулоҳазаларимиздан кўриниб турибдики, ономастик кўламнинг майдони чексиз-чегарасиз. Айниқса атоқли отлар доирасида тадқиқ қилинадиган бўлса, эътиборни жалб қилмай қолмайди. Биринчидан ўз исми тарихи билан қизиқмаган инсон йўқ. Иккинчидан антропонимлар таҳлили орқали маълум бир миллат ижтимоий ҳаёти ва тарихи ҳақида етарли маълумотга эга бўлиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Э. Бегматов Антропонимика узбекского языка: Автореф. дисс. канд. филол. наук. - Ташкент, 1965. -С. 27
2. П. Шамсиев, С. Иброҳимов Навоий асарлари луғати. - Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1972. 322 бет
3. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили ҳақида» (янги таҳрирда)ги Қонуни. - Тошкент, 19 бет
4. Э. Бегматов Ўзбек исмлари. -Тошкент: Ўзбек СЕ бош редакцияси. 1991. - 207б
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. 492 бет.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. 15 бет.

7. Ўзбек классик адабиёти учун қисқача луғат. Тузувчилар: П. Шамсиев, С. Иброҳимов. - Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1953. 33 бет
8. Ш. Турдиев “Абдулла Қодирий асарларининг библиографияси”. ТошДУ асарлари. Ўзбек адабиёти. — Тошкент, И960. 208-220 бетлар

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000